

СУВ БОЙЛИКЛАРИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ АСОСЛАРИ

Турсунов Ойбек Ботирович,
юримдик фанлар доктори (DSc)

Ўзбекистон Республикасининг Асосий қонуни нормаларида сув бойликларини асраб-авайлаш, улардан оқилона фойдаланиш, давлатнинг сув ресурсларини муҳофаза қилиш функцияси, фуқароларнинг сувга нисбатан экологик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, корхона, муассаса, ташкилотлар ва фуқароларнинг сув ресурсларини муҳофаза қилиш соҳасидаги мажбуриятлари каби ҳуқуқий муносабатлар атрофлича тартибга солинган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг преамбуласида дунё конституциялари преамбуласи амалиётида учрамайдиган қоида, яъни “мамлакатимизнинг бебаҳо табиий бойликларини кўпайтириш ҳамда ҳозирги ва келажак авлодлар учун асраб-авайлаш ҳамда атроф-муҳит мусаффолигини сақлашга астойдил аҳд қилиб, ушбу Конституцияни қабул қиламиз ва эълон қиламиз” [1] таҳриридаги норма ўрнатилган. Ушбу норма миллатимизнинг она табиатга, унинг бойликларига бўлган эътиборининг ёрқин ифодаси, унга Асосий қонуннинг преамбуласиданоқ конституциявий мақом берилишидир.

Сув муносабатларини тартибга солувчи конституциявий қоидаларда ушбу табиат объектига нисбатан мулкчилик муносабатларини аниқ ва мукамал, бугунги кун ижтимоий-иқтисодий туб ислоҳотлар ва бозор муносабатлари талабларидан келиб чиқиб белгилашга алоҳида аҳамият берилган. Аҳоли фаровонлигини таъминлаш, миллий иқтисодиётни ривожлантириш, инсоннинг иқтисодий ҳуқуқларини рўёбга чиқаришнинг энг муҳим шартларидан бири сув ресурсларига нисбатан мулкчиликни аниқ белгилаш ва ҳуқуқий ҳимоясини таъминлаш ҳисобланади. Чунончи, Конституциянинг 66-моддасида “Ер, ер ости бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий ресурслар умуммиллий бойликдир, улардан оқилона фойдаланиш зарур ва улар давлат муҳофазасидадир” [2], мазмунидаги қоида ўрнатилган.

Мамлакатимизда давлатнинг экологик назорат функциясини кучайтириш, иқтисодиётнинг табиий ресурслардан оқилона фойдаланишга кўрсатаётган салбий таъсирини бартараф этиш каби муаммоларни ҳал этиш муҳим аҳамият касб этади. Шу мақсадда, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 49-моддасида “давлат фуқароларнинг экологик ҳуқуқини таъминлаш ва атроф муҳитга зарарли таъсир кўрсатилишига йўл қўймаслик мақсадида шаҳарсозлик фаолияти соҳасида жамоатчилик назоратини амалга ошириш учун шарт-шароит

яратиши, давлат Оролбўйи минтақасининг экологик тизимини муҳофаза қилиш ҳамда тиклаш, минтақани ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш юзасидан чоралар кўриши” [3], таҳриридаги қоидалар мустаҳкамланган.

Шунингдек, Конституциямизда “ҳар ким қулай атроф-муҳитга, унинг ҳолати тўғрисидаги ишончли ахборотга эга бўлиш ҳуқуқига эга (49-модда), фуқаролар Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий, маданий, илмий ва табиий меросини асраб-авайлаши шарт, тарихий, маънавий, маданий, илмий ва табиий мерос давлат томонидан муҳофаза қилинади (61-модда), фуқаролар атроф табиий муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлишга мажбурдирлар (61-модда), мол-мулкдан фойдаланиш атроф-муҳитга зарар етказмаслиги, бошқа шахсларнинг, жамият ва давлатнинг ҳуқуқларини ҳамда қонуний манфаатларини бузмаслиги керак (66-модда), давлат ёшларнинг маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлайди” (79-модда) каби таҳрирдаги нормалар жой олган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида Ўзбекистон Республикаси Президентининг табиий офат рўй берган ҳолатлардаги ваколатлари белгиланган бўлиб, унинг 109-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикаси Президенти фавқулодда вазиятлар (реал ташқи хавф, оммавий тартибсизликлар, йирик ҳалокат, табиий офат, эпидемиялар) юз берган тақдирда фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлашни кўзлаб, Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ёки унинг айрим жойларида фавқулодда ҳолат жорий этади ва қабул қилган қарорини уч кун ичида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари тасдиғига киритади. Ушбу конституциявий норма сув билан боғлиқ табиий офатлар, сув тошқинлари рўй берганда фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда алоҳида аҳамият касб этади.

Конституцияда ижро органларининг сув бойликларини муҳофаза қилишга доир функциясига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, унда “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий бойликларни ва биологик хилма-хилликни сақлаш, иқлим ўзгаришига, эпидемияларга, пандемияларга қарши курашиш ҳамда уларнинг оқибатларини юмшатиш соҳаларида ягона давлат сиёсати амалга оширилишини таъминлаши (115-модда), вилоятлар, туманлар, шаҳарлар ҳокимлари ҳудудларни иқтисодий, ижтимоий, маданий ва экологик жиҳатдан ривожлантиришни таъминлашга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириши (123-модда)” [4], мазмунидаги қоидалар ўрин эгаллаган.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикасининг янгиланган Конституцияси сув қонунчилигини такомиллаштиришда алоҳида ўрин тутаяди. Аввало, Конституцияси ҳар бир давлатнинг «бош қомуси»

сифатида қонунчилик тизими, хусусан, сув қонунчилигининг шаклланиши ва ривожланиши учун муҳим ҳуқуқий пойдевор ролини ўйнайди.

Махсус илмий адабиётларда тўғри таъкидланганидек, “бутун қонун ҳужжатлари, шу жумладан экологик қонун ҳужжатлари шаклланишида ҳам Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг қабул қилиниши муҳим қадам бўлди. Ушбу ҳужжатнинг экологик муносабатларни тартибга солишдаги аҳамияти бекиёс бўлиб, Конституция бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга нисбатан олий юридик кучга эга, Ўзбекистон ҳудудида тўғридан-тўғри амал қилади” [5].

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида сув муносабатларини тартибга солишга оид нормаларни икки гуруҳга, яъни умумий нормалар ва махсус нормаларга ажратиш мумкин. Асосий қонун нормаларини таҳлил қилиш асосида сув муносабатларини тартибга солувчи умумий конституциявий нормалар сирасига демократик ҳуқуқ ва эркинликларнинг (хусусан, сув ресурсларига оид ҳуқуқлар ҳам) Конституция ва қонунлар билан ҳимоя қилиниши, давлат ўз фаолиятини [6] инсон ва жамият фаровонлигини кўзлаб, ижтимоий адолат ва қонунийлик принциплари асосида амалга ошириши (14-модда), Конституция ва қонунларнинг (хусусан, сув қонунчилиги ҳужжатлари) устунлиги сўзсиз тан олинishi, давлат, унинг органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари, фуқаролар [7] ўз фаолиятларида қонунларга риоя этишлари (15-модда) [8] кабиларни санаб кўрсатиш мумкин.

Конституциявий нормалар талаблари сув бойликларини муҳофаза қилишга доир ҳуқуқий муносабатларнинг асосий тамойилларини белгилаб беради. Ушбу конституциявий тамойиллар асосида мамлакатимизда сув ресурсларини муҳофаза қилиш, улардан оқилона фойдаланиш ва аҳолининг экологик хавфсизлигини таъминлашга қаратилган қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Сув бойликларини муҳофаза қилишга доир ҳуқуқий муносабатларнинг асосий тамойилларини белгилаб берган конституциявий нормаларнинг мазмунининг таҳлили мамлакатимизда сув ресурсларининг “умуммиллий бойлик” эканлиги, яъни юридик маънода сув ресурслари халқ мулкани ташкил этиши ҳамда улар номидан фақат давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари қонунда белгиланган ваколатлари доирасида иш юритилиши; сув ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг зарурлиги, яъни сув ресурсларидан экологик норматив ва стандартларга қатъий риоя этган ҳолда фойдаланиш лозимлиги; сув объектлари ва ресурслари давлат томонидан қўриқланиши, яъни давлатнинг сув бойликларини муҳофаза қилиши орқали жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари, шунингдек, экологик ҳуқуқ-тартиботга риоя этилиши;

маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг устувор йўналиши сифатида атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш вазифасининг мустаҳкамланганлигидан далолат беради.

Конституцияда белгиланган сув муносабатларини тартибга солишга бағишланган нормалар сув қонунчилигини кодификациялашда, яъни Ўзбекистон Республикасининг Сув кодексини қабул қилишда инобатга олинган. Умуман олганда, ҳаракатдаги сув қонунчилигининг таҳлили унинг конституциявий нормаларга мувофиқлигини кўрсатади, бу аввало, Конституциянинг олий юридик кучи ва бошқа қонун ҳужжатларининг унга зид бўлиши мумкин эмаслиги талабидан келиб чиқади.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси сув қонунчилигини ривожланиши учун энг муҳим аҳамиятга эга бўлган концептуал қоида ва тамойилларни белгилаб беради. Шу ўринда таъкидлаш керакки, конституциявий нормаларни бир хилда қўллашни таъминлаш мақсадида уларни амалдаги сув қонунчилиги ҳужжатларида аниқ ифодалаш бўйича тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, хусусан, сув ресурсларига нисбатан умуммиллий бойлик мақомини белгилаш, улардан оқилона фойдаланиш мезонларини аниқлаш, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг сув ресурсларини муҳофаза қилиш билан боғлиқ ваколатларини алоҳида мустаҳкамлаш мақсадга мувофиқ.

REFERENCES

1. Қонунчилик маълумотлар миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон;
2. BZ Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25
3. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
4. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
5. Усмонов М.Б. Табиатни муҳофаза қилишнинг конституциявий асослари. –Т.: ТДЮИ, 2002, 3-4-бетлар; Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига шарҳ. –Т.: Ўзбекистон, 2008, 69-71-бетлар;
6. <http://uzmarkaz.uz/uploads/2020/06/2020202020.pdf> <http://uzmar.kaz.uz>;

7. http://el.tfi.uz/images/Manaviy_yuksalish_xuquqiy_barkamollik_d0d13. Pdf
<http://el.tfi.uz>
8. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси // www.lex.uz.